

IKKILAMCHI VELS OKSIDLARINI GALOGENLARDAN SUVLI-SODALI YUVISH

Texnika fanlari doktori T.O.Kamolov¹, yetakchi muhandis Q.M.Ro‘ziqulov²

¹ “Fan va taraqqiyot” DUK

² “Olmaliq KMK” AJ

[Doi.org/10.5281/zenodo.11221516](https://doi.org/10.5281/zenodo.11221516)

Bugungi kunda butun dunyoda ekologik toza texnologiyalarni yaratish o‘ta dolzarb. Rux metaliga bo‘lgan talab har yili oshib bormoqda. Birlamchi xom ashyolarni qayta ishlashda va qora metallurgiya sanoatida tarkibida rux saqllovchi ikkilamchi xom ashyolar (chiqindilar) ko‘p miqdorlarda hosil bo‘lmoqda. Bu turdagi ikkilamchi xom ashyolar odatda velslash jarayoni yordamida qayta ishlanadi [1,2]. Velslash jarayonida ikki xil mahsulot: asosan rangli metallar oksidlaridan tashkil topgan - xomaki vels oksidi hamda velslash pechiga yuklangan xom ashyo tarkibidagi qiyin uchuvchan qora, rangli va qimmatbaho metallar va metalmaslardan iborat klinker hosil bo‘ladi [3]. Velslash jarayonda tarkibida 8-24%gacha rux mavjud bo‘lgan materiallarni qayta ishlash mumkin. Jarayon natijasida nisbatan past haroratlarda uchadigan metallar (rux, kadmiy, qo‘rg‘oshin va indiy kabilar) oksidlar va galogen birikmalari ko‘rinishida yangli filtrlarda yig‘iladi (xomaki vels oksidi). “Olmaliq KMK” AJ rux zavodida rux keklarini vels pechlarida qayta ishlash natijasida hosil bo‘ladigan xomaki vels oksidining o‘rtacha kimyoviy tarkibi quyidagicha:

Elementlar															
%															Г/Т
Zn	Cd	Cu	Pb	Cl	F	Ni	Ge	As	Sb	S	Fe	Te	C	Se	Ag
60,0	0,9	0,2	15,5	0,35	0,05	0,001	0,0009	0,06	0,02	3,1	1,1	0,1	1,5	0,006	60,0

Rux metalini uning sulfat eritmalaridan elektroliz yordamida ajratib olish jarayoni uchun xomaki vels oksidi tarkibidagi galogenlar, selen, margumush, tellur, germaniy va uglerod o‘ta salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli xomaki vels oksidlarini sulfat kislotasi eritmalarida tanlab eritish jarayoniga berishdan oldin yuqorida ko‘rsatilgan elementlardan tozalash talab etiladi. Xomaki vels oksidi tarkibidagi galogenlar rangli metallar bilan PbCl₂, KCl, ZnCl₂, CaCl₂, FeCl₂, NaF, PbF₂, KF, ZnF₂, CaF₂, FeF₂ ko‘rinishlarida birikkan bo‘ladi.

Unsurlardan tozalashning bir necha usullari mavjud bo‘lib, jumladan, suvli, sodali, ohakli yuvish, mikroto‘lqinli tozalash, aylanma quvurli, qaynovchi qatlamli, ko‘p tubli pechlarda kuydirish va hakozolar. Ushbu usullarning har birining o‘ziga xos yutuq va kamchiliklari mavjud. Gidrometallurgiya usullari qo‘llanilsa, texnologik jarayon suv balansida katta muammolar yuzaga keladi. Pirometallurgik usullarda esa energiya resurslar sarfi katta va pechlar turlariga qarab mexanik quvvatlarning tezda ishdan chiqishi, jarayon natijasida qo‘shimcha hosil bo‘ladigan galogenlar to‘plangan ikkilamchi vels oksidlarni qayta ishlashning qiyinligi kabilar. Ko‘pgina holatlarda ikkilamchi vels oksidlari velslash pechlariga yuklanadigan yoki qaynovchi qatlam

pechlarida kuydiriladigan sulfidli rux konsentratlariga qo‘shib qayta ishlanadi. Velslash jarayoni shixtasiga qo‘shilganda zararli unsurlarning butun jarayon bo‘ylab aylanishi, to‘planishi kuzatiladi. Qaynovchi qatlamli pechlar shixtasiga qo‘shilganida esa, texnologik oqova gazlar bilan birgalikda uchishi va sulfat kislotasi ishlab chiqaruvchi sexlar qurilmalarini muddatidan oldin favqulotda ishdan chiqishiga olib keladi. Ikkilamchi vels oksidlari tarkibi odatda quyidagicha bo‘ladi, %: Zn_{yMYM} – 40,0-45,0; Cl – 2,5-6,0; F – 0,1-0,5; S – 5,0-7,0; Cd – 1,0-2,0; SiO_2 – 0,5-2,0; C – 2,0-3,5; Pb – 8,0-12,0; Cu – 0,3-1,1; Fe – 0,4-1,5.

“Olmaliq KMK” AJ rux zavodi velslash sexida hosil bo‘ladigan ikkilamchi vels oksidlari namunalarini sodali yuvish amalga oshirildi. Ikkilamchi vels oksidlari hajmlari xomaki vels oksidining 5-7%ini tashkil qilishi aniqlangach, ushbu turdagi yuvish jarayoni texnik va iqtisodiy samarali bo‘lishi o‘rganildi. Yuvilgan namunalarda xlor – 0,19 % ga, ftor – 0,03 %gacha kamaydi. Yuvishdan hosil bo‘ladigan oqova suvlar tarkibida xlor 3,0-6,0 g/l; ftor 0,3-0,6 g/l; rux 0,001-0,005 g/l; sulfatlar 4,0-6,0 g/l miqdorlarida bo‘ladi. Sodali yuvish uchun 7-9 tonna texnologik suv va 550 kg kalsinatsiyalangan soda sarflanishi hisoblab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ryazanov A.G., Senin A.V., Kornilov N.A. The Effect of Temperature and Roasting Time on the Conversion of Zinc Ferrite to Zinc Oxide in the Electric Arc Furnace Dust. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, vol. 969, no. 1, pp. 012–040. DOI: 10.1088/1757-899X/969/1/012040.

2. Технология переработки пыли электродуговых печей ОАО «Северсталь» в вельц-комплексе ОАО «ЧЦЗ» / А.М. Паньшин, Л.И. Леонтьев, П.А. Козлов и др. // Экология и промышленность России. – 2014. – № 11. – С. 4–6. DOI: 10.18412/1816-0395-2012-11-4-6.

Козлов П.А. Вельц-процесс. 2002. Издательский дом “Руда и металлы”.